

КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Махмудова О.А.

доцент, (PhD), Кафедра «Дошкольного и начального образования»

PROFI university. г.Ташкента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266099>

Аннотация. Статья посвящена созданию развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Рассмотрены научные исследования сущность понятий, различные критерии основанных на понятиях «творчество», «творческие способности», «развитие», «развитие творческих способностей», виды творчества, источник творчества, теория развития детского творчества.

Annotatsiya. Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun rivojlanayotgan muhitni yaratishga bag'ishlangan. Ilmiy tadqiqotlar tushunchalarning mohiyati, "ijodkorlik", "rivojlanish", "ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish" tushunchalariga asoslangan turli mezonlar, ijodkorlik turlari, ijodkorlik manbai, bolalar ijodiyotini rivojlantirish nazariyasi ko'rib chiqilgan.

Annotation. The article is devoted to the creation of an educational environment for the development of creative abilities of preschool children. The scientific research of the essence of concepts, various criteria based on the concepts of "creativity", "development", "development of creative abilities", types of creativity, the source of creativity, the theory of the development of children's creativity are considered.

Ключевые слова: стратегия, графический образ, мировоззрение, критерии, художественно-творческих способностей, анимация.

Kalit so'zlar: strategiya, grafik tasvir, dunyoqarash, mezonlar, badiiy va ijodiy qobiliyat, animatsiya.

Keywords: strategy, graphic image, worldview, criteria, artistic and creative ability, animation.

На протяжении всей истории общество нуждалось не только в интеллектуально развитых, но и творческих людях. Творчество молодого поколения всегда было приоритетом в системе образования. Современные образовательные системы строятся по этой стратегии с учетом потребностей творческих людей.

Творчество дошкольников – это процесс создания персонажей сказок, рассказов, театрализованных игр, графических образов, музыкальных и других способов и средств решения задач, общих способов деятельности.

Формирование личности дошкольника «Почему?», «Как?» и «Когда?» такой как здоровый интерес – способствует приобретению знаний, умственной активности и практическому применению навыков.

Воспитание устойчивого творчества является важным условием развития стремлений и способностей ребенка, отражающих его склонность к какой-либо деятельности. Жизненный опыт ребенка дошкольного возраста еще очень ограничен, а мировоззрение ребенка расширяется под влиянием общения со взрослыми, слушания

сказок, рассказов, непосредственного знакомства с окружающим миром. «Что находится внутри земли?», «На чем держится солнце?» такие вопросы часто встречаются у детей среднего и старшего возраста. Наличие вопросов такого типа является показателем познавательной активности ребенка.

Необходимыми условиями формирования творческих способностей у детей дошкольного возраста являются следующие:

- оптимальная организация видов художественной деятельности;
- творческий подход педагога в организации образовательного процесса с детьми на основе интеграции;
- создание художественно-эстетической среды в дошкольной образовательной организации.

С целью определения особенностей творческого развития и способностей дошкольников уместно рассмотреть научные исследования сущность понятий, различные критерии основанных на понятиях «творчество», «творческие способности», «развитие», «развитие творческих способностей», виды творчества, источник творчества, теория развития детского творчества.

Концепции развития детского творчества в теории и на практике разработаны учеными-исследователями, и мы затронем некоторые из них.

1. Концепция эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей детей 2-7 лет с помощью различных видов искусства создана Т.С.Комаровой [9].

2. Концепция формирования творческой деятельности детей, направленная на развитие индивидуальных качеств воображения, быстроты, гибкости, оригинальности, аккуратности, была разработана Л.Н. Прохоровой. Эта концепция Г.С. В его основе лежит схема системного мышления Альтшуллера.

3. Л.А.Венгер, О.М. Дьяченко и др. выдвинули концепцию моделирующей деятельности и концепцию продуктивного воображения, направленную на формирование познавательных и художественных способностей, а также конкретных видов детской деятельности.

4. С.Л.Новоселова, Л.Ф.Обухова, Л.А.Парамонова и др. создали концепцию «поощрение», направленную на максимальное расширение возможностей ребенка в деятельности, формирование соответствующих возрасту творческих способностей, возможностям и потребностям современного общества.

5. Концепция «Я есть мир» разработана Р. М. Чумичевой и др. и направлена на приобщение ребенка к культурным ценностям, формирование социальной и эстетической творческой активности через синтез искусства в самореализации, понимание смысла человеческого существования. жизнь.

6. В концепции Ю.Р. Махмутазимовой, предложен вариант мультистудийной программы, направленный на интеграционный подход включающий в себя этапы обучения STEAM, которые развиваются у детей посредством деятельности «разума и руки» ("Brain and hand" activity), изобретения (Discovery activity), анимации (Art sketching), самовыражения (Self presentation), опосредованной средой "Я создаю мир", основанной на коммуникативных принципах[4].

7. В научных исследованиях О.А Махмудовой, рассматриваются вопросы творчества - как одной из значимых форм умственной деятельности детей, как

универсального средства индивидуального развития, обеспечивающего устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, и как необходимого резерва для активного взаимодействия с действительностью, как с психологической, так и с педагогической точки зрения. А также предлагаются варианты работы с детьми в области изобразительного искусства[5].

Ученый-исследователь, основатель теории детского творчества Е.А. Флерина оценивает это как: "Способность ребенка осознанно отражать окружающую действительность в живописи, лепить, конструировать устройства, воображать, отражать свои наблюдения через слово, впечатления через живопись и другие виды искусства. Ребенок пассивно копирует и перерабатывает окружающую среду, переживает накопленный опыт, реагирует на описанное"[8].

С.В. Погодина: "Детское творчество как процесс сознательного творчества-это продукт духовной и материальной деятельности, имеющий новое, субъективное и объективное значение, реализуемый в ходе врожденной художественной интуиции и ранее приобретенного образного, личностного (познавательного, эмоционального) опыта"[7].

Приобщение детей к национальной и мировой художественной культуре, изобразительному искусству и народным творческим традициям, развитие эмоционально-эстетических и познавательных способностей, творчества, стимулирование их личностных проявлений, формирование субъектной позиции (позиции субъекта творческой деятельности «Я — творец») и в определенном смысле формирование основ «эстетической картины мира» (Р. М. Чумичева) и эстетического отношения к действительности.

По утверждению И.Я Лернера: "Творчеству можно научить, но это образование особенное, это не то же самое, что они обычно учат знаниям и навыкам"[3]. Любое творчество человека, несомненно, сопровождается его способностями, поэтому при рассмотрении сущности понятия.

Лернер И.Я. определяет особенности детского творчества как:

- самостоятельное применение ранее полученных знаний к новой ситуации;
- просмотр новой функции предмета (объекта);
- просмотр проблемы в стандартной ситуации;
- просмотр структуры объекта;
- способность находить альтернативные решения;
- совмещение ранее известных способов деятельности с новыми.

Целесообразно изучить утверждение А.Н. Леонтьева о том, что " Творчество-это результат приобретенных человеком знаний, умений и навыков для определенного вида творчества (художественного, технического, музыкального и т.д.)"

Для развития творческих способностей необходимы следующие условия:

- наличие регулируемой модели поведения;
- наличие позитивной модели творческого поведения;
- создание условий для имитации творческого поведения;
- социальное подкрепление творческого поведения.

Теорию развития творческой личности Г.С.Альшутлер описывает: "способность к творчеству-это не талант, это человеческая природа. У каждого человека есть творчество,

но само творческое “генетическое сокровище” не может быть раскрыто и не может быть реализовано для человека до тех пор, пока оно не понадобится обществу”.

Г.С. Альтшуллер считает: "главным фактором является не развитие способностей, а умение создавать творческий труд и наличие мотивации к творчеству. Единственный путь развития основной творческой личности направлен на самосовершенствование, где роль внешней среды исчисляется процессом обеспечения личности технологиями творческого труда"[1].

Во всех исследованиях понятия как внимание, интересы и склонности ребенка, обоснованность принципов имеют возможность выбирать средства и методы формирования творческих способностей, создание развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного возраста.

Практика современного общества показывает, что дети дошкольного возраста выражают свое отношение к окружающей их красоте, к изобразительному и декоративному искусству, слушанию музыки, поэзии. Впоследствии ребенок совершенствует увиденное, услышанное своими представлениями, взглядами и пытается повторить. Именно поэтому эффективное развитие важно для раскрытия творческих способностей у маленьких детей.

Таким образом, процессы создания ситуаций наблюдения, общей и речевой активности, умения понимать и анализировать факты, память, воображение, мышление, системное самовыражение должны служить одним из основных условий развития творческих способностей у дошкольников. Важно помнить, что чем больше каждый ребенок по-своему одарен и чем больше он заинтересован в процессе развития своих навыков и способностей, тем выше шансы ребенка стать счастливым человеком и добиться успеха в современном обществе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Альтшуллер, Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альтшуллер, А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск : Скандинавия, 2010. – 208 с.
2. Левина Л. Э., Курашинова С. Г. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников средствами изобразительной деятельности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 10. – С. 151–155. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56838.htm>.
3. Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – Москва : Педагогика, 1981. – 116 с.
4. Махмутазимова Ю.Р."Развитие коммуникативных компетенций у детей дошкольных образовательных учреждениях на основе интегративного подхода (посредством образовательной технологии STEAM). дисс.автореферат.Т-2023.23ст.
5. Makhmudova O. (2023). Psychological and pedagogical aspects of the development of visual activities of preschool children. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 8(8), 101–105. <https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.815>
6. Makhmudova S. (2024). Maktabgacha yoshdagi yoshdagi bolalarga xorjiy til (ingliz tili) ga o‘rgatishda “quvnoq baliqchalar” didaktik o‘yinini qo‘llash samarasi. *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit*, 37-40. <https://doi.org/10.2024/x0q1yq52>
7. Погодина, С. В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества : учеб. пособие / С. В. Погодина. – Москва : Академия, 2011. – 350 с.